

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ С ЛЕГКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В РАМКЕ ПРЕДМЕТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Сардарова Жаннат Исмагуловна¹, Дауренбекова Мадина Нурмухановна²

¹И.о. ассоциированного профессора Доктор педагогических наук Казахского
национального педагогического университета им. Абая

²Магистрант Казахского национального педагогического университета им. Абая

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029187>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования практических трудовых навыков у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью в рамках предмета «Профессиональное трудовое обучение». Особое внимание уделяется педагогическим условиям, методам и технологиям, обеспечивающим последовательное освоение трудовых действий, развитие социальной адаптации и профессиональной ориентации. Анализируются теоретико-методологические основы: теория деятельности Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, концепция зоны ближайшего развития, теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, а также теория коррекционно-развивающего обучения Л.В. Занкова и В.В. Давыдова. Обоснована необходимость применения адаптированных, визуальных и цифровых методов обучения, включая пошаговую («step-by-step») инструкцию с использованием QR-кодов и видеоматериалов. Отмечается значимость практико-ориентированной среды, индивидуального подхода и поддержки педагогов для успешного формирования трудовых навыков, социальной компетентности и будущей профессиональной деятельности учащихся. Результаты исследования подчеркивают актуальность обновления содержания и методов трудового обучения в условиях инклюзивной и специальной школы.

Ключевые слова: развитие, трудовые навыки, лёгкая интеллектуальная недостаточность, практические навыки, социальная адаптация, пошаговое обучение, инклюзивное образование, профессиональное трудовое обучение, культура труда

Abstract. The article examines the issues of developing practical labor skills among students with mild intellectual disabilities within the framework of the subject "Professional Labor Training." Special attention is given to pedagogical conditions, methods, and technologies that ensure the sequential mastery of labor actions, the development of social adaptation, and professional orientation. Theoretical and methodological foundations are analyzed, including the activity theory of L.S. Vygotsky and A.N. Leontiev, the concept of the zone of proximal development, P.Ya. Galperin's theory of staged formation of mental actions, and the corrective-developmental learning theory of L.V. Zankov and V.V. Davydov. The necessity of using adapted, visual, and digital teaching methods, including step-by-step instructions with QR codes and video materials, is justified. The importance of a practice-oriented environment, individualized approaches, and teacher support for the successful development of labor skills, social competence, and future professional activity of students is emphasized. The results highlight the

relevance of updating the content and methods of labor training in inclusive and special school settings.

Keywords: *development, work skills, mild intellectual disability, practical skills, social adaptation, step-by-step learning, inclusive education, vocational labor training, work culture education, activity theory, zone of proximal development, corrective-developmental learning.*

Современная система образования уделяет особое внимание подготовке учащихся с особыми образовательными потребностями к самостоятельной жизни и будущей профессиональной деятельности. У детей с лёгкой интеллектуальной недостаточностью развитие практических трудовых навыков играет ключевую роль, поскольку именно трудовая деятельность обеспечивает формирование ответственности, саморегуляции, бытовой самостоятельности и первоначальных профессиональных компетенций.

Несмотря на наличие методических рекомендаций, существующая практика показывает, что многие учащиеся испытывают значительные трудности в овладении элементарными трудовыми операциями. Это связано не только с особенностями их когнитивного развития, но и с недостатком адаптированных методик, визуальных материалов, практико-ориентированной среды и индивидуализированных подходов в преподавании трудового обучения.

Развитие трудовых навыков у восьмиклассников с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности имеет решающее значение для их социальной адаптации и подготовки к будущей профессиональной жизни. Во-первых, **социальная адаптация:** интеграция детей с лёгкой интеллектуальной недостаточностью в общество напрямую связана с овладением трудовыми умениями. обучение способствует развитию ответственности, аккуратности и умения работать в коллективе. Во-вторых, **профессиональная ориентация:** в 8-м классе начинается этап направления учащихся на выбор будущей профессии. Трудовые навыки формируют основу профессионального самоопределения. В-третьих, **инклюзивная политика:** в Казахстане развитие инклюзивного образования поддерживается на государственном уровне. В концепции развития инклюзивного образования на 2025–2030 годы трудовое обучение детей с особыми образовательными потребностями обозначено одним из ключевых направлений.

В настоящее время в Казахстане активно развивается политика инклюзивного образования. Для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество особое значение имеет предмет трудового обучения. Развитие трудовых навыков у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью является основным условием их социальной адаптации, самообеспечения и возможности занять достойное место в обществе.

Отечественные исследователи (З. А. Мовкебаева, Г. М. Мусаева, В. Е. Серикбаева) подчёркивают коррекционный и развивающий потенциал предмета трудового обучения. Зарубежные исследования (Helbig, Radley; Sigstad; Nemes) доказывают эффективность применения социальных навыков, видеомоделирования и технологий в развитии трудовых умений. Все эти работы подчёркивают решающую роль трудового обучения в профессиональной и социальной интеграции детей с особыми образовательными потребностями.

На наш взгляд, учитывая когнитивные и практические особенности данных учащихся, использование адаптированных, наглядных и цифровых методов обучения становится одной из актуальных задач. Введение пошагового («step-by-step») метода с использованием QR-кодов и кратких видеошагов позволяет учащимся осваивать каждое действие последовательно, работать более самостоятельно и достигать конкретного результата. В связи с этим данный подход способствует повышению интереса учащихся в условиях специальной школы-интерната, облегчает восприятие учебного материала и формирует позитивное отношение к трудовой деятельности.

Теоретико-методологические аспекты нашего исследования опираются на научно-педагогические закономерности обучения и воспитания учащихся, нуждающихся в особых условиях, в том числе детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями. Эти основы не только определяют направление исследования, но и формируют целостную систему научных концепций.

Надо отметить, что оно также базируется на идеях гуманизма, личностно-ориентированного подхода и признании уникальности и социальной ценности каждого человека независимо от его индивидуальных особенностей развития. Эти положения направлены на обеспечение личностного роста и самореализации обучающегося в образовательном процессе. Философские основы отражают ориентацию на гуманистическую парадигму образования, предполагающую уважение к индивидуальности каждого ребёнка, соблюдение принципов социальной справедливости и реализацию идей инклюзии. Личностно-ориентированный подход обеспечивает условия для развития способностей, интересов и потребностей учащегося.

К ключевым методологическим опорам исследования относятся: **Теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн)**. Эта теория утверждает, что развитие ребёнка осуществляется в процессе трудовой и учебной деятельности. В контексте профессионального обучения детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями трудовая деятельность рассматривается не только как средство обучения, но и как основной механизм развития личности и социальной адаптации. Трудовые навыки один из ключевых инструментов социализации. Поддержка учителя и сверстников позволяет детям осваивать действия (шитьё, приготовление пищи, работа с деревом и др.), что способствует их адаптации в обществе. Опираясь на помощь педагога, ребёнок постепенно переносит действие во внутренний план — от выполнения по образцу к самостоятельному выполнению. Важно показать практическую значимость трудовых навыков, например: «Умение шить — это способ помочь семье или заработать». При поставлении цели и действии перед учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью важно помнить что, цели должны быть конкретными и достижимыми, например: «Выполнить прямую строчку». Знания прочно усваиваются только через практику, поэтому работа в мастерских, производственная практика, бытовой труд очень важное связующее звено. Совместная трудовая деятельность помогает развитию коммуникативных навыков и социальной компетентности.

Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский) объясняет связь между обучением и развитием. **Зона ближайшего развития (ЗБР)** это уровень задач, которые ребёнок не может выполнить самостоятельно, но успешно выполняет при помощи взрослого или более способного сверстника.

Основные идеи концепции это, обучение ведёт за собой развитие; освоение действий происходит в сотрудничестве; ЗБР показывает как текущий, так и потенциальный уровень развития. Применение концепции в трудовом обучении предусматривает как педагог помогает освоить новое действие (например, выполнение машинной строчки); постепенно помощь уменьшается и учащийся переходит к самостоятельному выполнению.

3. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин) обеспечивает системность в обучении и постепенный переход от внешних действий к внутренним. Теория применима при обучении работе на швейной машине, выполнению различных операций.

Теория коррекционно-развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов). Эти ученые утверждают, что обучение должно одновременно обеспечивать и коррекцию, и развитие психических процессов — памяти, внимания, мышления, речи и др. Основные положения теории это содержание обучения должно быть развивающим, также задания усложняются постепенно. Здесь важна активизация мыслительной деятельности. Согласно теории обучение рассматривается как целостный процесс развития личности.

Психофизиологическая готовность к труду характеризуется рядом особенностей в когнитивных процессах, эмоционально-волевой сфере, моторике и социальной готовности. В частности, мышление часто является наглядно-действенным, внимание неустойчиво, а произвольная память и фрагментарное восприятие выражены слабо. Эмоционально-волевая сфера отличается недостаточной развитостью волевых качеств, эмоциональной неустойчивостью и высокой потребностью в поддержке. На уровне моторики наблюдаются проблемы с развитием мелкой моторики, координацией движений и планированием действий. Кроме того, социальная готовность может быть низкой, проявляясь в слабых навыках взаимодействия и сложностях с пониманием своей роли в трудовом процессе. Коррекционно-развивающая работа направлена на комплексное улучшение всех этих психофизиологических показателей.

В результате психолого-педагогических исследований, проведенных Дульневым Г.М выявлены пути совершенствования содержания и организации трудового обучения во вспомогательной школе.

Проблема подготовки детей с интеллектуальными нарушениями к профессиональному труду имеет высокую актуальность в Казахстане, поскольку является важнейшим условием их социализации. Эта задача нашла свое отражение в государственной политике, будучи включенной в Программу развития инклюзивного образования на 2020–2025 годы. В контексте реализации этой стратегической цели, значительный вклад в разработку теоретических и практических аспектов профессиональной подготовки данной категории лиц вносят работы казахстанских ученых. **Ж.К.Караев** разработал уровневую технологию обучения, ориентированную на активность ученика и самостоятельное выполнение действий. **Қ.Т.Бітібаева** акцентировала важность творческого, активного обучения. **А.Е. Әбілқасымова** обосновала значимость личностно-ориентированных и деятельностных технологий. **Н.А.Баймұратова, К.Қ.Өмірбекова** уделяют внимание развитию когнитивных процессов и практико-ориентированному обучению в специальных школах.

Развитие практических трудовых навыков у учащихся 8-х классов с лёгкой интеллектуальной недостаточностью является одним из приоритетных направлений

современной инклюзивной образовательной политики Казахстана. Проведённый анализ теоретических источников, отечественного и зарубежного опыта, а также специфики психофизиологических особенностей данной категории детей показывает, что трудовое обучение играет решающую роль не только в формировании практических умений, но и в успешной социальной адаптации, профессиональной ориентации и личностном развитии обучающихся.

Трудовая деятельность для детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями выступает универсальным механизмом коррекции, развития и социализации. Она способствует становлению ответственности, аккуратности, способности планировать свои действия, работать в коллективе и принимать решения. Именно эти качества определяют дальнейшую успешность школьников в бытовой, социальной и профессиональной сферах.

В ходе исследования было установлено, что значительная часть трудностей, возникающих у учащихся, обусловлена недостаточной адаптацией содержания и методов трудового обучения к их когнитивным и моторным возможностям. Это подтверждает необходимость обновления учебного материала, внедрения визуальных, цифровых и поэтапных методов обучения, увеличения доли практико-ориентированных заданий и создания развивающей предметно-практической среды.

По нашим утверждениям, важно создать комплекс педагогических условий, включающий: адаптированное содержание трудовых заданий; использование структуры «от простого к сложному»; применение визуальных и цифровых средств обучения; опору на теорию деятельности и поэтапного формирования действий; организацию практико-ориентированной среды (мастерские, учебно-производственные участки); системную коррекционно-развивающую работу; индивидуальный подход и педагогическую поддержку на основе зоны ближайшего развития. Реализация данных условий позволит обеспечить полноценное развитие трудовых навыков у учащихся, повысить их мотивацию к труду, укрепить социальную самостоятельность и расширить возможности профессионального выбора в будущем. Итоги исследования подчеркивают необходимость дальнейших научных разработок, направленных на совершенствование программ, методик и технологий профессионального трудового обучения в условиях инклюзивной и специальной школы.

В заключении надо особо отметить, что важность трудового обучения для школьников с интеллектуальными особенностями — это не просто учебный предмет, а важный инструмент социализации и профессиональной подготовки. Оно обеспечивает формирование жизненных компетенций, необходимых для полноценного участия в обществе. В условиях современной школы развитие трудовых навыков должно рассматриваться как приоритетное направление коррекционно-педагогической работы так как повышает их шансы на трудоустройство; способствует социальной интеграции; формирует самостоятельность и уверенность в будущем; укрепляет связь школы с жизнью и обществом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Педагогика, 1991. — 320 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Наука, 1975. — 416 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Педагогика, 1989. — 432 с.
4. Гальперин П.Я. Психология умственного развития. М.: Просвещение, 1968. — 288 с.

5. Занков Л.В. Динамическое обучение в начальной школе. М.: Просвещение, 1980. — 352 с.
6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Просвещение, 1996. — 304 с.
7. Лубовский В.И. Психология детей с нарушениями интеллекта. М.: Наука, 1983. — 256 с.
8. Певзнер М.С. Особенности обучения детей с интеллектуальными нарушениями. М.: Педагогика, 1987. — 224 с.
9. Мовкебаева З.А. Трудовое обучение детей с особыми образовательными потребностями. Алматы: ЭКС, 2015. — 192 с.
10. Мусаева Г.М. Методика развития трудовых навыков у школьников с интеллектуальными нарушениями. Алматы: КазПедуниверситет, 2016. — 176 с.
11. Серикбаева В.Е. Коррекционно-развивающая работа в трудовом обучении. Астана: НИО, 2017. — 160 с.
12. Караев Ж.К. Деңгейлеп оқыту технологиясы. Алматы: Білім, 1999. — 200 с.
13. Бітібаева Қ.Т. Оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологиялары. Алматы: ЖОО, 2002. — 180 с.
14. Әбілқасымова А.Е. Қазіргі педагогикалық технологиялар және олардың білім беру жүйесіндегі рөлі. Алматы: Білім, 2006. — 192 с.
15. Баймұратова Н.А. Еңбекке баулу сабақтарында ақыл-ойы кем балалардың танымдық қабілеттерін дамыту. Алматы: Педагогика, 2005. — 210 с.
16. Өмірбекова К.Қ. Арнайы мектеп жағдайында еңбекке баулудың дидактикалық негіздері. Алматы: 2010. — 176 с.
17. Helbig, A., Radley, K. Social skills training for children with intellectual disabilities. London: Routledge, 2010. — 256 p.
18. Sigstad, H. Vocational training for students with learning difficulties. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. — 240 p.
19. Nemes, B. Use of video modeling in developing practical skills for children with special needs. Budapest: ELTE Press, 2011. — 198 p.